

Jean Dominique Warnier

LOP; LOGISCHE OPBOUW VAN PROGRAMMA'S

Uitgegeven onder auspiciën van IBI-ICC Rome (thans: IBI) door Stenfert Kroese, Leiden, 1975, 180 pag., ing. f 35,-. ISBN 90.207.0452.4.

door Prof. A. B. Frielink

Dankzij de overtuigingskracht van onze landgenoot Edsger W. Dijkstra, staat het *gestructureerd programmeren* (structured programming¹) de laatste jaren in het centrum van de belangstelling van de internationale informaticawereld. Als belangrijkste voordelen van gestructureerd programmeren boven meer traditionele methoden van het opstellen van computerprogramma's worden geclaimd:

a. de sterk vergrote kans om direct een „juist” programma te schrijven, d.w.z. een programma dat ook doet wat men ervan verwacht en dat niet een relatief groot aantal, moeilijk te traceren fouten bevat;

b. de aanzienlijke vereenvoudiging van het aanbrengen van wijzigingen in het programma (programma-onderhoud, program-maintenance) ook door anderen dan de programmeur die het heeft opgezet, omdat het gemakkelijker te begrijpen is.

Dientengevolge ontstaat arbeids- en tijdsparing zowel bij het programmeren (incl. „debugging”) als bij het programma-onderhoud. Deze weegt in verreweg de meeste gevallen ruimschoots op tegen de extra kosten die soms ontstaan omdat in sommige gevallen een gestructureerd programma meer verwerkingstijd vereist of meer werkgeheugen in beslag neemt.

Het „gestructureerd programmeren” zoals door Dijkstra geïntroduceerd, is meer een wijze van benadering van de problematiek, dan een techniek die op eenvoudige wijze kan worden aangeleerd. Het vereist: een logische opdeling van de programmeer opgave in een aantal, rela-

tief grote, op elkaar volgende stappen; het uitstellen bij de oplossing van (detail)beslissingen totdat het in het bereikte oplossingsstadium noodzakelijk is de beslissing te nemen; het systematisch benoemen van variabelen en procedures. Kortom: gestructureerd programmeren is het toepassen van effectief en efficiënt denken, een kunst die slechts weinigen verstaan en die moeilijk aan te leren is.

Door deze kenmerken is het voor de meeste, ervaren programmeurs zeer moeilijk om af te leren wat zij tot nu toe toepasten en hun programmeringsarbeid effectief te leiden naar gestructureerde programma's. Daar komt voor degenen die belast zijn met de programmering van administratieve toepassingen de moeilijkheid bij dat de voorbeelden die in de meeste literatuur worden gegeven, zijn opgesteld in de voor hen geheel onbekende taal ALGOL of in een op ALGOL gelijkende programmeertaal.

Het boek van Warnier (in een voortreffelijke vertaling van N. van Loon en P. De Smedt) maakt het toepassen van structurering in de programma's toegankelijk voor administratief geïntereerde programmeurs. Het heeft daarbij als grote voordelen dat geen enkele programmeertaal wordt gebruikt en dat alle voorbeelden uit de gewone administratieve praktijk zijn gekozen. Het niet-gebruiken van een programmeertaal wordt bereikt door alle statementen in gewoon Nederlands te schrijven, waarbij een minimum aan conventies wordt gebruikt (de lezer van het boek zal de meeste van deze „conventies” niet eens als zodanig ervaren).

Er zijn geen aanwijzingen dat de structureeringsmethode die Warnier gebruikt is afgeleid van de door Dijkstra ontwikkelde ideeën. De terminologie wijkt ook sterk af, maar een aantal van de hoofdgedachten zijn overeenkomstig. Hoe zou het ook anders kunnen indien deze, zoals boven betoogd, overeenstemmen met de regels voor het „goed denken”.

Op één punt is er een duidelijk verschil: Dijkstra verwerpt onder alle omstandigheden het gebruik van de onvoorwaardelijke sprongopdracht („GOTO”), Warnier aanvaardt deze (in wat door hem genoemd wordt „wisselstructureren”) ingeval de efficiëntie van het programma erdoor wordt gediend en geeft ook regels voor de situaties waarin wel of niet efficiëntieverbetering van GOTO-opdrachten (d.w.z. van het gebruik van een wisselstructuur in tegenstelling tot een boomstructuur) kan worden verwacht. Overigens is ook Donald E. Knuth²) in het ge-

¹) Zie bijv.: O.-J. Dahl, E. W. Dijkstra, C. A. R. Hoare - Structured programming. A.P.I.C. Studies in Data Processing No. 8. Academic Press, London and New York, 1973², VIII, 220 pag., ISBN 0-12-200550-3.

²) *Alsmade*: ACM Computing Surveys. Special issue: Programming. Vol. 6, No. 4, December 1974, p. 209-319.

heel niet overtuigd dat het vermijden van GO-TO-opdrachten onder alle omstandigheden nuttig of gewenst is bij gestructureerd programmeren.

Warnier maakt bij zijn behandeling gebruik van de verzamelingenleer. Het boek is daardoor wellicht wat moeilijk toegankelijk voor degenen die niet aan „moderne wiskunde” hebben gedaan. Aangezien - anders dan in Frankrijk - de eerste generatie die moderne wiskunde op de middelbare school heeft gehad pas in 1974 van school is gekomen, zou het aanbeveling hebben verdiend voor de Nederlandse editie in een aanhangsel de gebruikte elementen van de moderne wiskunde samen te vatten en toe te lichten. Overigens zijn de gehanteerde termen uit de moderne wiskunde van zodanig elementair karakter dat zij door iedere programmeur - zo nodig na raadpleging van een leerboekje moderne wiskunde - met enige inspanning begrepen kunnen worden.

Bij de behandeling onderscheidt Warnier:

- LUB: het logisch uitvoerbestand;
- LIB: het logisch invoerbestand;
- Programma: „de hiërarchische structuur van het programma volgt uit de hiërarchische structuur van het LIB”.

Als basisstructuren worden onderscheiden:

- Herhalingsstructuur (lus of loop)
- Wisselstructuur (vertakkingen).

Daarnaast worden behandeld:

- Samengestelde herhalingsstructuren (geneste lussen)
- Samengestelde wisselstructuren (kettingstructuren)
- Samengestelde gemengde structuren (vertakkingen binnen lussen of lussen binnen vertakkingen).

Aan de samengestelde wisselstructuren wordt een apart hoofdstuk gewijd. Hierin wordt aanbevolen daarvoor eerst een beslissingstabel (of een stel gekoppelde beslissingstabellen) op te stellen en om te zetten in - zoveel mogelijk vereenvoudigde - logica uitdrukkingen (Booleaanse

expressies). Op grond hiervan kan dan worden beslist of het efficiënter moet worden geacht de desbetreffende *logische serie* te programmeren als een aantal opeenvolgende wisselstructuren dan wel als een boomstructuur. De betekenis van het gebruik van onderprogramma's („sub-routines”) komt hierbij niet goed uit de verf.

Zeër duidelijk en didactisch aantrekkelijk lijkt mij de door het gehele boek heen volgehouden methode van:

- opzet van een accolade-diagram voor LUB, LIB en Programma;
- tekenen van een blokschema;
- opsomming van de te gebruiken opdrachten in een vaste volgorde naar de aard van de opdrachten;
- schrijven van het programma door rangschikking van de te gebruiken opdrachten in de volgorde die het blokschema vereist.

Ietwat verscholen, maar zeer nuttig zijn de aanwijzingen voor het omwerken van een oud niet-hiërarchisch programma (Men zou dit niet zo direct verwachten in een hoofdstuk getiteld „Gekoppelde beslissingstabellen”, maar daar staat het wel).

Samenvattend: Sterk aanbevolen voor alle applicatie-programmeurs in de administratieve sfeer en voor degenen die leiding aan hun werkzaamheden moeten geven.

Wensen voor een eventuele herdruk:

- Toevoeging van een register, vooral ook opdat de op vele plaatsen voorkomende definities en begripsbepalingen op efficiënte wijze teruggevonden kunnen worden;
- Toevoeging van een aanhangsel met toelichting op de gebruikte termen en begrippen uit de moderne wiskunde;
- Meer aandacht voor de betekenis van subroutines ook als fouten-routine.

²⁾ D. E. Knuth - Structured programming with *go to* statements. ACM Computing Surveys, December 1974, p. 261-301.

W. J. Slagter

met medewerking van J. Th. M. Palstra en J. K. W. C. Bartel:

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

2e druk, Kluwer - Deventer, 1973.

door Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkamp

Het klassieke vennootschapsrecht is al enige tijd fors in beweging. Belangrijke oorzaken zijn de ontwikkelingen in het kader van de E.E.G. en de in wetten vastgelegde veranderde opvattingen omtrent de verdeling van bevoegdheden en verplichtingen binnen de maatschappelijke organisaties die met de term „onderneming” worden aangeduid. Het vennootschapsrecht wordt getransformeerd tot ondernemingsrecht. Twee hoofdlijnen zijn daarbij aan te wijzen. Ten eerste kan worden gesteld dat, meer dan vroeger het geval was, rechtsregels worden vastgesteld die gelden voor ondernemingen onafhankelijk van de rechtsvorm waarin deze ondernemingen worden gedreven (b.v. de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen, de Wet op de Ondernemingsraden). Ten tweede kan worden vastgesteld dat binnen de klassieke vennootschappen (de N.V.'s en de iets minder klassieke B.V.'s) de positie van de factor arbeid als medespeler in het rechtspel wordt versterkt en voorts de reeds in de praktijk vaak bestaande - betrekkelijke zelfstandigheid van het management gelegitimeerd.

De produktie van inleidingen, leer- en handboeken omtrent dit rechtsgebied heeft de rechtsontwikkeling op korte afstand gevolgd. Beschikbaar zijn thans o.a.:

- T. J. Dorhout Mees: „Nederlands handels- en faillissementsrecht”, deel I Inleiding en ondernemingsrecht, Amsterdam 1974;
- J. M. M. Maeijer: „Vennootschapsrecht in beweging” 2e druk, Alphen a/d Rijn 1973;
- P. van Schilfgaarde: „Van de naamloze en de besloten vennootschap”, 2e herziene druk, Arnhem 1972;

en last but not least het compendium van Slagter. Nu is het niet mijn bedoeling een „vergelijkend warenonderzoek” te gaan verrichten. Wel kan gesteld worden, dat Slagter's compendium qua omvang van de behandelde stof alle „concurrenten” achter zich laat en qua uitputtendheid en diepgang van behandeling eveneens vergelijkenderwijze hoog dient te worden gequalifi-

ceerd. Het opnemen van ook fiscaalrechtelijke aspecten (verzorgd door J. C. K. W. Bartel) zal vooral door de praktijk worden gewaardeerd. Toch heb ik overwegende bezwaren tegen de wijze waarop de stof wordt behandeld; bezwaren die overigens - in meerdere of mindere mate - ook voor de meeste hiervoor genoemde boekwerken gelden. Voordat deze - met een duur woord „transcendente” - kritiek zal worden gespuid, eerst een overzicht van de inhoud van het boek:

- Hoofdstuk 1, het algemene deel van het ondernemingsrecht (ongeveer 75 bladzijden). Behandeld worden o.a.: een kenschets van de onderneming, de ontwikkeling van de medezeggenschap, vertegenwoordiging, de geldigheid van besluiten en de oprichting, omzetting en ontbinding van rechtspersonen.
- Hoofdstuk 2, vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Behandeld worden: vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en de - binnenkort verdwijnende - commanditaire vennootschap op aandelen (ongeveer 25 bladzijden).
- Hoofdstuk 3 (ongeveer 15 bladzijden) behandelt de coöperatieve vereniging en de stichting.
- Hoofdstuk 4 (ongeveer 120 bladzijden) behandelt de rechtsregels die de naamloze en de besloten vennootschap gemeen hebben. Aan de orde komen o.a.: de oprichting, het kapitaal en aandelen, de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen.
- Hoofdstuk 5 behandelt de rechtsregels die gelden voor de zgn. grote naamloze en besloten vennootschappen (ongeveer 30 bladzijden).
- Hoofdstuk 6 behandelt de bijzondere bepalingen met betrekking tot de besloten vennootschap (ongeveer 10 bladzijden).
- Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de rechtsregels die gelden voor ondernemingen die in verschillende rechtsvormen worden gedreven, zoals bv. de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen en de nieuwe regeling van het enquêterecht (ongeveer 65 bladzijden).
- Hoofdstuk 8 behandelt de verschillende wijzen waarop samenwerking tussen vennootschappen tot stand kan komen en de regels die hieromtrent gelden (ongeveer 60 bladzijden). Behandeld worden o.a. de fusie, joint ventures, de S.E.R.-fusiegedragsregels, concurrentrecht en het ontwerp voor een Europese N.V.

Een zestal zeer handzame schema's, een model

voor de statuten van een N.V. en goedverzorgde artikelen - rechtspraak - en trefwoordenregisters sluiten het boek af.

Dan nu het kernbezwaar tegen het boek (ook al vermeld in mijn korte bespreking in E.S.B. 25-9-1974, nr. 2970, blz. 847): Slagter is van mening dat het ondernemingsrecht niet waarde-vrij kan worden beoefend (Voorwoord IX), terwijl dit ten aanzien van andere onderdelen van het recht naar zijn inzicht wel mogelijk is. Argumenten voor deze stelling worden door Slagter niet aangevoerd. Naar mijn inzicht is deze opvatting onjuist. Ter toelichting het volgende: belangrijke elementen van een rechtsstelsel zijn normen (gedragsvoorschriften) die - als ze gelden - bepaalde gedragingen van mensen verplicht stellen. De vraag omtrent de waarheid c.q. onwaarheid van normen is zinloos, omdat normen n.l. niet beschrijven hoe de „werkelijkheid” eruit ziet, hoe de werkelijkheid *is*, maar aangeven hoe de werkelijkheid *moet zijn*. Een norm is dus niet waar of onwaar, *beschrijft* niet maar *schrijft voor*. Het is echter wél mogelijk om *uitspraken* te doen *over normen*. Van deze uitspraken kan wél worden gezegd of ze waar of onwaar zijn en worden deze - beschrijvende - uitspraken gedaan én gebeurt dit systematisch, dan kan gesteld worden dat een dergelijke geordende verzameling beschrijvende uitspraken over normen (plus verzamelingen uitspraken over andere „dingen”, zoals bv. bevoegdheidsvoorschriften etc.) element is van de verzameling uitspraken die het produkt van rechtswetenschappelijke activiteiten is. Deze rechtswetenschappelijke uitspraken hebben derhalve niet het karakter van voorschriften; het taalgebruik in de rechtswetenschap is descriptief: we bedienen ons in de rechtswetenschap van de taal om vanuit bepaalde theoretische opvattingen één of andere stand van zaken weer te geven, te beschrijven (zie G. Nuchelmans: „Overzicht van de analytische wijsbegeerte, Utrecht 1969, blz. 164). Hieruit volgt dat het taalgebruik van de rechtswetenschap niet dynamisch is, hetgeen betekent dat we elkaar door middel van de rechtswetenschap niet tot een bepaald gedrag of een bepaalde houding willen aanzetten. Om de zaak wat te concretiseren: als Jan tegen Piet zegt: „Geef mij f 100,— schadevergoeding”, dan is het niet de bedoeling van Jan om een mededeling te doen omtrent een feitelijke stand van zaken, maar probeert hij Piet over te halen een bepaalde handeling te verrichten. Zegt Jan tegen een derde: „Piet moet mij f 100,— betalen, zo is het”, dan doet hij wél een mededeling omtrent een feitelijke stand van zaken: hij stelt n.l. dat het zo is, dat Piet een bepaalde verplich-

ting heeft tegenover hem. Een verplichting kan derhalve als een feit worden beschreven. Dit is nu één van de merkwaardigheden van de rechtswetenschap: normen worden als feiten beschreven. Deze stelling dient nog iets nader te worden genuanceerd: in de rechtswetenschap wordt de term „norm” en andere termen gebruikt ter verklaring en beschrijving van bepaalde aspecten van gedrag van mensen, welk gedrag zonder het gebruik van die termen niet zo goed te verklaren zou zijn. De „laatste” feiten van de rechtswetenschap zijn derhalve menselijke gedragingen. De rechtswetenschap is dus géén normatieve wetenschap omdat het taalgebruik van deze wetenschap niet-dynamisch is, het is een wetenschap waarin de taal descriptief wordt gebruikt en die o.a. tot object heeft vormen van dynamisch taalgebruik. Dit betrekkelijk eenvoudige methodologische onderscheid: taal - meta-taal wordt door vele juristen - en ook door Slagter - niet altijd in het oog gehouden (zie hieromtrent o.a. Ota Weinberger: „Rechtslogik”, Wenen 1970, blz. 61 e.v., of F. von Kutschera: „Einführung in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen”, München 1973, blz. 11 e.v.). Het taalgebruik in de meta-taal (in casu de taal van de rechtswetenschap) is niet afhankelijk van het taalgebruik in de taal waarover de meta-taal spreekt: de rechtstaal. De rechtswetenschapstaal is (overwegend) theoretisch, de rechtstaal (overwegend) dynamisch. Tot zover dus wat betreft het kernbezwaar. Ook de gezigde betoogtrant is niet altijd vlekkeloos. Zoals Nuchelmans terecht stelt (l.c. blz. 165) is er nauw empirisch verband tussen dynamisch taalgebruik en het gebruik van de emotieve betekenis daarvan in redeneringen. In de emotieve betekenis van woorden zijn de geijkte gevoelens van voorkeur of afkeer van de leden van een taalgemeenschap omtrent bepaalde feitelijke verhouding vastgelegd. Enkele voorbeelden: woorden als „algemeen belang”, „vennootschappelijk belang”, „weldenkend” en „democratie” hebben een positieve emotieve betekenis en kunnen derhalve - als er sprake is van overeenstemming over de vraag of een verschijnsel door deze woorden wordt beschreven - een positieve houding ten opzichte van dat verschijnsel bewerkstelligen. Het is echter mijns inziens niet de taak van de wetenschapsman dit soort positieve of negatieve houdingen over te brengen. Tot welke merkwaardige consequenties één en ander kan leiden blijkt o.a. uit het gestelde op blz. 183 omtrent de bevoegdheid van het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap tot het emitteren van aandelen. Slagter stelt dat een besluit tot emissie dat niet geno-

men wordt op grond van een financieringsbehoefte, maar op grond van machtsaspecten, geldig is als o.a. voldaan is aan de voorwaarden dat de verwerving van extra stemmen (in aandeelhoudersvergaderingen) in het „vennootschappelijk belang” geschiedt. Bij de beoordeling van de vraag of dit het geval is, wil Slagter het oordeel van het bestuur laten prevaleren o.a. „omdat het bestuur zich steeds moet laten leiden door het vennootschappelijk belang”. Een vicieuze cirkel; hierop past de legendarische uitspraak van Pitlo: „de hoogste macht is eigenmacht”!

Naast kritiek op het gekozen uitgangspunt is kritiek mogelijk op andere gronden. In aanmerking genomen de omstandigheid dat de lezerskring van dit blad voornamelijk bestaat uit niet-juristen zal ik mij daarbij beperken tot het aanstippen van enkele passages die vooral voor praktijkmensen problemen zouden kunnen doen ontstaan. En alweer dient mijns inziens een opmerking te worden gemaakt over het taalgebruik. Welk standpunt men ook kiest t.a.v. het karakter van de wetenschapsbeoefening, het voorschrift: „veelduidigheid van woorden” wordt door zeer velen aanvaard. Nu is ten aanzien van de centrale term „onderneming” Slagter's taalgebruik niet geheel eenduidig. Nu eens wordt de onderneming aangeduid als een bijzondere samenwerkingsvorm (blz. 3), dan weer is volgens Slagter samenwerking niet noodzakelijk (blz. 6). Sommige samenwerkingsvormen - zoals de stichting en de coöperatieve vereniging - kunnen naar het inzicht van Slagter niet dienen als rechtsvorm van onderneming, kunnen echter wel aan het economisch verkeer deelnemen. Deze rechtspersonen worden - en mijns inziens terecht - wel door Slagter behandeld (zie hieromtrent ook de bespreking van B. Wachter in *tvvs* 1974, nr. 9, blz. 255). Type-rend voor Slagter's opvatting is zijn opmerking dat de omschrijving van „ondernemer” in de Wet op de Ondernemingsraden „onjuist” is. Met Wachter ben ik van mening dat het zinvol is in de rechtswetenschapstaal een onderscheid te maken tussen de rechtsvorm van de onderneming (B.V., N.V., coöperatieve vereniging, stichting etc.) en de onderneming.

De beschouwingen van Slagter over de onder-

neming en over de ondernemer hebben ook een enigszins „essentialistisch” karakter. Geschreven wordt over wie „werkelijk” onderneemt en aangesloten wordt bij de even fraaie als weinig concreets zeggende uitspraak van G. A. Wagner uit 1971 „Economische en sociale verantwoordelijkheid zijn niet te scheiden. De eerste sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf is zo economisch mogelijk te werken”. Slagter merkt hieromtrent op: „dat klinkt fraai, en het is ook juist; alleen, bij de eerste sociale verantwoordelijkheid kan de onderneming niet (dit laatste woord is vermoedelijk in de tekst weggefallen: J. Th. D.) blijven staan”.

Op blz. 271 wordt gesuggereerd dat juridisch handelings-onbekwame personen (hiertoe behoren o.a. niet gehuwde of gehuwd geweest zijnde personen onder de 21 jaar) ook algemeen maatschappelijk de bekwaamheid tot handelen missen. Mij lijkt de veronderstelling gewettigd dat vanaf een bepaalde leeftijd - die vermoedelijk onder de 21 jaar ligt - de bekwaamheid tot het algemeen maatschappelijk handelen gelijkmatig over de verschillende leeftijdsgroepen is verdeeld.

Ten slotte een opmerking over de weergave van de rechtspositie van degene die bepaalde activa tot zekerheid heeft overgedragen aan een crediteur. In de praktijk wordt door banken bij credietverlening niet zelden een dergelijke zekerheid bedongen. Slagter stelt dat als iemand dit zekerheidsrecht (in casu fiduciaire eigendom) aan bv. zijn bank heeft verschaft, hij daarvoor beschikkingsonbevoegd wordt t.a.v. de tot zekerheid overgedragen activa en dat verkoop van deze goederen het misdrijf van verduistering oplevert. Deze stelling is in zijn algemeenheid naar Nederlands recht onjuist (zie hieromtrent o.a. O. K. Brahn: „De beschikkingsbevoegdheid van de houder van roerend goed”, *W.P.N.R.* 5260, 1974 blz. 267 e.v., zie ook mijn bespreking in *E.S.B.* nr. 2970 blz. 848).

Samenvattend kan worden gesteld dat Slagter's compendium (= samenvattend handboek) een kaleidoscopisch overzicht geeft qua methode van behandeling en qua behandelde stof. Een omvangrijk, levendig en - zoals uit het voorgaande moge blijken - tot kritiek prikkelend boek.

L. S. Achilles en H. Bijleveld, registeraccountants

INLEIDING TOT DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Samsom Uitgeverij N.V., Alphen a/d Rijn - Brussel, 1972, inclusief registers 211 bladzijden, prijs f 22,75.

door B. J. Udink

Het boekje richt zich in het bijzonder tot de eerste assistent van de accountant. Hem wordt inzicht gegeven in de achtergronden en de techniek van de administratieve controle. Hiermee hebben de schrijvers een leemte opgevuld nu het boek van Spinoza Catella uit de roulatie is geraakt, welk boek ook niet in de eerste plaats op assistenten was gericht. Ook accountants die niet als specialist fungeren doch in de algemene functie werkzaam zijn worden zo zeer naar de advieskant gezogen dat zij nauwelijks meer de tijd vinden om hun assistenten de achtergronden en samenhangen in het werk te leren. In de opleiding tot registeraccountant komen deze zaken pas in het laatste stadium aan de orde en er moet ook worden gewerkt met assistenten die de accountantsstudie al voordien staken. Grotere organisaties kunnen hun assistenten trainen op eigen cursussen; voor kleinere is dat ook moeilijk verwezenlijkbaar. Wie zijn assistenten het boek van Achilles en Bijleveld (en dan ook assistenten die nog niet in de eerste laag zijn opgenomen) ter lezing en raadpleging geeft zal mogen verwachten dat korte aanwijzingen voor de uitvoering van opdrachten beter overkomen.

De schrijvers hebben gekozen voor een traditionele aanpak van de accountantscontrole. Uiteraard is invloed van de moderne opvattingen te vinden, maar dat heeft niet tot een geheel andere structuur geleid. De schrijvers hebben nl. de weg gevolgd van na beschrijving van een volkomen controle aan te geven waar de controle beperkt kan worden bij een hoger niveau van organisatie en interne controle. Dat is een voordeel. De praktijk leert dat men beter met assistenten die op wat „ouderwetse” wijze getraind zijn in het controleren naar een moderne aanpak kan groeien dan dat men met mensen voor wie controleren niet veel meer is dan „beoordelen” en „testen van interne organisatie” moet werken in nogal van het ideaalbeeld afwijkende omstandigheden. Assistenten worden in

relatief belangrijke mate ingezet daar waar aard en omvang van de huishouding er toe leiden dat een accountantsoordeel slechts gegeven kan worden wanneer het onderzoek verdiept wordt en dat betekent ook in veel gevallen dat gegrepen moet worden naar de van vroeger bekende technieken. De fundamentele discussies zijn in de controleleer altijd gevoerd over de onderneming met de perfecte organisatie; de praktijk stelt op dat punt dikwijls teleur. De door Achilles en Bijleveld gekozen opzet geeft assistenten ook een betere voorbereiding voor hun taak als het onderzoek nogal in de diepte moet gaan.

Het is weinig zinvol om op detailpunten aan te geven waar men zelf het accent anders zou leggen. De tekst roept natuurlijk een enkele vraag op. Zo is bij het voorbeeld op blz. 31 niet aangegeven waarom geen steunpunt kan worden gevonden in een administratie van de verpakingsmiddelen voor de beoordeling van de verhouding in de verkoop van hele en halve verpakkingen. Ook heb ik moeite met de zin (blz. 37) waarbij gesteld wordt dat de accountant zijn opdrachten uitvoert met ondergeschikte medewerkers (aangeduid met de algemene benaming „assistenten”). Onder een medewerker wordt in de accountantswereld iemand anders verstaan dan een assistent en dat is ook meer dan een woordenspel. Het afgestudeerd zijn, ingeschreven zijn als registeraccountant en de daaruit voortvloeiende eigen verantwoordelijkheid zijn omstandigheden welke van grote betekenis zijn voor de organisatie van de arbeid. Dat zullen ook de schrijvers met mij eens zijn, maar dan past ook niet een taalgebruik dat òf medewerkers indeelt bij de assistenten òf assistenten ook als medewerkers aanduidt. Ook op volgende bladzijden wordt het woord medewerkers in een andere zin gebruikt dan in de accountantswereld voor de hand ligt.

Dat het boek veel geeft kan nog geïllustreerd worden met enkele titels van hoofdstukken zoals „de adviesfunctie van de accountant”, „enige onderzoeken met een bijzonder doel”, „de samenwerking met een gedifferentieerd interne-kontrole-orgaan”. Ook komen ter sprake de budgettering en de controle om en met de computer.

Deze recensie moge eindigen met de wens dat spoedig een tweede druk nodig zal zijn, opdat dan mede de retouches kunnen worden aangebracht welke uit de nieuwe beroepsregels voor registeraccountants voortvloeien.

J. J. A. Moolenaar

LOONBELASTING EN AUTOMATISERING

Uitgave: Kluwer, Deventer 1974. Aantal pagina's: 179. Prijs f 60,—.

door J. Roos

Dit boek wil - zoals de inleiding vermeldt - een idee geven van de organisatie van een geautomatiseerde loonadministratie bij toepassing van de zogenaamde witte loonbelastingtabel. Wanneer men het boek voor de eerste maal ter hand neemt overheerst de indruk dat men te maken heeft met een systeembeschrijving voor een dergelijke administratie. De titel „Loonadministratie en automatisering” wordt dan beter passend geacht. Een nadere analyse van de inhoud van het boek leert echter de juistheid kennen van de titelkeuze.

In het algemeen fungeert de systeembeschrijving als hulpmiddel voor de begeleiding van een informatiesysteem tijdens verschillende operationele stadia. Een informatiesysteem doorloopt gedurende zijn bestaan immers een aantal stadia die vergelijkbaar zijn met de fasen in het leven van de mens. De stadia zijn, globaal bekeken, analoog aan conceptie, ontwikkeling, geboorte (test van het systeem in de operationele omgeving), jeugd (de initiële operationele werking), volwassenheid (de volledige operationele werking) en ouderdom.

Tijdens de operationele levensduur van het systeem zullen voortdurend wijzigingsvoorstellen worden aangeboden die aan de hand van de systeembeschrijving moeten worden beoordeeld. Geen informatiesysteem is daarbij zodanig aan wijzigingen onderhevig als een loonadministratie. Bovendien bezit de systeembeschrijving een verantwoordingskarakter gericht op de stilziggende of uitdrukkelijke decharge van degene die belast is met het beheer van het informatiesysteem.

Het is de verdienste van het boek dat de loonbelasting- en de sociale wetgeving ditmaal, ingedeeld en tot uitdrukking gebracht op een wijze die men ook in de systeembeschrijving voor een geautomatiseerde administratie zal aantreffen, worden toegelicht. De eerste twee hoofdstukken geven een beschrijving van de bestandsgegevens voor de loonadministratie en van de wijze waarop de gegevensinvoer gecontroleerd kan worden. Daarna wordt stap voor stap de loonberekening van bruto tot netto be-

handeld. Tenslotte volgt een overzicht van de gegevensuitvoer. De behandeling van de loonberekening - die circa 60% van de inhoud van het boek omvat - volgens de usances van de systeembeschrijving en met een ruim gebruik van de systeemstroomschematechniek, is bijzonder goed toegankelijk voor systeemontwerpers.

Genoemde functionarissen zullen „deze taal” bij uitstek verstaan. Het boek vervult anderzijds een brugfunctie ten behoeve van de materiedeskundigen belast met de controle van een geautomatiseerde loonadministratie. Deze categorie wordt op zijn beurt door het boek in staat gesteld zich in te leven in de voor een geautomatiseerde administratie gebruikelijke wijze van systeemdokumentatie.

Bovenstaande opmerkingen geven naar mijn mening voldoende aanleiding om de verschijning van dit boek positief te waarderen. De voornaamste kritische opmerking betreft hoofdstuk 2 onder „Schematechniek”. De auteur vermeldt hier het bestaan van: „twee standaardnormen, ontwikkeld voor de bij de schema's te gebruiken schematechnieken en symbolen, te weten:

- a. de ECMA-norm: European Computer Manufacturers Association en
- b. de ASA-norm: American Standards Association”.

Het werk van het Nederlands Normalisatie-instituut wordt onvermeld gelaten. Ik acht het noodzakelijk dit recht te zetten.

Op het terrein van standaardisatie en schematechniek is decennia lang weinig of niets bereikt. Eerst met de komst van computers is de noodzaak gebleken om systeemonderzoekers qua hantering van technieken tot een hoge mate van uniformiteit aan te zetten. Na de verwarring in het eerste decennium waarin computers op de markt gebracht werden en waarbij elke leverancier door middel van een tekenmal of zogenaamde template een eigen set figuren ging aanbevelen zijn dank zij ASA, de ECMA en in een later stadium ISO (International Organization for Standardization) vele onderlinge afwijkingen geëlimineerd. Tenslotte werd in december 1967 onder nummer NEN 3283 de Nederlandse Norm „Automatische informatieverwerking, symbolen voor schema's” gepubliceerd. Aan deze norm waren reeds twee normontwerpen voorafgegaan; de definitieve versie komt overeen met de ontwerp-aanbeveling nr. 1297 van de ISO.

Gelukkig hebben de stroomschema's in het

boek qua duidelijkheid niet van deze omissie geleden. Wel jammer is het dat er enkele malen een stroomschema voorkomt zonder opschrift of titel (zie bijvoorbeeld blz. 49).

Samenvattend: Naar mijn mening is dit boek een goede wegwijzer aangaande loonbelastingen en sociale wetgeving voor al degenen die zich met de geautomatiseerde loonadministratie bezighouden.